

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MATNLAR BILAN ISHLASH TEXNIKASINI RIVOJLANTIRISH

O'zbekiston -Finlandiya pedagogika institute

Pedagogika fakulteti o'qituvchisi

Xo'jamqulova Nafisa

Pedagogika fakulteti 2-kurs talabasi

Qodirberdiyeva Shaxlo

ANNOTATSIYA

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar matnni yodlab olish, she'rlarni takrorlash bilan cheklanmasdan, matnni tushunish, anglash, munosabat bildira olish ko'nikmalarini shakllantirish borasida mulohazalar bayon qilinadi. Yodakilik va takrorlash asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarga hech narsa bermasligi, boshlang'ich ta'limning o'rni to'g'ri anglansa, o'qituvchi tomonidan o'rgatilayotgan darslarning ahamiyati oshishi namunalar asosida ko'rsatib beriladi

KALIT SO'ZLAR: matn , matn bilan ishlash texnikasi , matn shakli, metodika, boshlang'ich sinf , ona tili o'qitish savodxonligi .

ANNOTATION

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

In the lessons of mother tongue and reading literacy, the students are not limited to memorizing the text and repeating the poems, but also to form the skills of understanding, understanding, and reacting to the text. It is shown on the basis of examples that lessons organized on the basis of memorization and repetition do not give anything to students, if the role of primary education is understood correctly, the importance of the lessons taught by the teacher will increase.

KEY WORDS: text, technique of working with text, text form, methodology, primary grade, mother tongue teaching literacy.

АННОТАЦИЯ

На уроках родного языка и читательской грамотности учащиеся не ограничиваются заучиванием текста и повторением стихотворений, но и формируют навыки понимания, осмысления и реагирования на текст. На основе примеров показано, что уроки, организованные на основе запоминания и повторения, ничего не дают учащимся, при правильном понимании роли начального обучения значение уроков, проводимых учителем, будет возрастать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: текст, техника работы с текстом, форма текста, методика, начальный класс, родной язык, обучение грамоте.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo‘lga kiritgach, o‘rta ta‘lim muassasalari, xususan boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilari ta‘lim tuzilmasi va mazmunini tubdan yaxshilash ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda O‘zbekiston Respublikasining - Ta‘lim to‘g‘rsidagi qonunga muvofiq "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" tasdiqlanib, u milliy va umumbashariy ma'naviy qadriyatlar, ma'naviy axloqiy fazilatlarni shakllantirshga yo‘naltirilgan. O‘qish savodxonligiga o‘rgatishda konstruktiv va interaktiv jarayon sifatida ko‘plab o‘qish nazariyalarini aks ettiradi. O‘quvchining matn bilan ishlashi jarayonida o‘quvchi va matn orasidagi muloqot orqali (shuning uchun ham bu jarayon interaktiv deyiladi) o‘quvchi ma'noni yaratadi (shuning uchun ham bu jarayon konstruktiv inglizcha «construct» - yaratmoq deyiladi). O‘quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo‘lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o‘qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo‘llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o‘quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi.

Har qanday matn turli shaklga ega bo‘lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko‘rinishdagi yozma shakllarni ham o‘z ichiga oladi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o‘quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi" deganda ko‘proq o‘quvchining o‘qish strategiyasini nazarda tutmoq muhim. Matn turiga hikoya, ertak, she'r, maqolni kiritsak, shakli kitob, gazeta, jurnal, telefon va boshqa narsalarni hisoblash mumkin. Demak, o‘quvchilarning individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ehtiyojlari, qiziqishlari, o‘rgangan narsalari muhim ahamiyat kasb etib qolaveradi.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Xalqaro tadqiqotlarda matnni tushunish to'rtta jarayonga asoslanib baholanadi. Bular: diqqatni jamlash va aniq ma'lumotni topish, to'g'ridan to'g'ri xulosalar chiqarish, g'oyalar va axborotni talqin qilish, uyg'unlashtirish, kontekst va matn elementlarini baholash hamda tanqid qilish jarayonlaridir. Shunday qilib, tushunish jarayoni bir etap bilan cheklanib qolmasdan, bir necha sathlar bilan ishlash jarayoni hamdir. O'quvchi matn ichidagi aniq ma'lumotlarni ko'ra olsagina xulosa chiqara olishi, xulosa natijasida ma'lumotlarni talqin qila olishi va e'tirof etish yoki tanqid qilish hukmini ham o'zida paydo qilishi mumkin bo'ladi.

Matn mazmunini qisqartirib qayta hikoyalash va bayon yozish murakkab mantiqiy usullardan foydalanishni talab qiladi, shuning uchun ham u to'liq yoki matnga yaqin qayta hikoyalash va bayonga nisbatan qiyin. Bunda matndan ikkinchi darajali o'rinlarni tushirib qoldirib, asosiy, muhim o'rinlar tanlab olinib, hikoya qilinadi. Buning uchun o'quvchining o'zi matnning asosiy mazmunini aniqlashi, bog'lanishli, izchil qayta hikoyalashi, uning hikoyasi matnni qisqartirish tarzida bo'lmasligi, o'zlashtirilgan matnning asosiy mazm unini o'z so'zlari bilan bera olishi zarur. Qisqartirib qayta hikoyalashga o'rgatish uchun bayon mazmunini qisqartirib tuzish oson bo'lgan hikoya tarzidagi matn tanlash tavsiya etiladi. Qisqartirib qayta hikoyalash elementlari 1-sinfdan kiritiladi. O'qilgan matnni tahlil qilish jarayonida o'quvchilardan uning bir qismini qisqa — bir gap bilan aytish so'raladi. Keyin o'quvchilarga matnning ikki qismini, nihoyat, butun matnni qisqartirib qayta hikoyalash tavsiya etiladi.

O'quvchilar matnni to'liq qayta hikoya qilishga o'rganganlaridan so'nggina matnni qisqartirib qayta hikoyalashga o'rgatiladi. Qisqartirib qayta hikoyalash, o'z navbatida,

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

matn rejasini tuzish, ya'ni matn qismlariga sarlavha topish bilan bog'liq, asarning asosiy mazmunini qisqa ifodalash esa matn ustidagi analitik-sintetik ishlarining natijasidir. Ba'zan o'quvchilar asarning asosiy mazmunini (g'oyasini) qisqa, bir gap bilan ifodalashga o'rgatilgach, matn rejasini tuzishga, keyin matnni qisqartib qayta hikoyalashga, undan so'ng matn mazmunini to'liq qayta hikoya qilishga o'rgatilishi ham mumkin. Qayta hikoyalash bog'lanishli nutqni o'stirishning zaruriy bosqichidir. Boshlang'ich sinflar ona tili dasturiga ko'ra, matn mazmunini qisqartirib bayon yozishni 3-sinfda o'rgatish ko'zda tutiladi. Qisqartirib bayon yozishga tayyorgarlik matn qismlariga sarlavha topish, matn rejasini jam oa bo'lib tuzish bilan bog'liq holda 2 -sinfdan boshlanadi.

Qisqartirib bayon yozish uchun o'qituvchi yoki o'quvchilarning o'zlari matnni bir-ikki marta o'qiydilar, so'ng matn mazmuni yuzasidan suhbat o'tkaziladi va yoziladigan asosiy fikr hamda tushirib qoldiriladigan o'rinlar ajratiladi. Qisqartirib bayon yozishga og'zaki tayyorgarlik jarayonida matn rejasi tuziladi, lug'at ustida ishlanadi, gap va matnning ayrim qismlari tuzdiriladi. Og'zaki qisqa qayta hikoyalashdan matnni qisqartib bayon yozishga o'tiladi. Qisqartirib bayon yozishga og'zaki tayyorgarlik mashqlari asta kamaytirilib boriladi.

Boshlang'ich ta'limda ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matnlar bilan ishlash texnikasini rivojlantirish O'quvchilarga matn bilan ishlashda pedagogning o'zining metodlari qo'llaniladi. Men o'rgangan metod ham bunda yaxshi natija berib kelmoqda, bu metod oliy ta'limda qo'llanilmoqda. Bu metod "Bumerang metodi" deb nomlanadi. Bu metodda o'quvchi o'z bilimini og'zaki bayon qilishga o'rgatiladi. O'quvchi o'zi o'qigan matni hikoya qila oladi va erkin tushuntirilishi

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

ham rivojlanadi . Bilamizki hali endi o‘qishni boshlagan bola o‘qiyolmasligidan yoki o‘qigan matnini to‘g‘ri tahlil qilib beraolmasligidan uyaladi yoki qo‘rqadi. Biz o‘rganib qolganmiz bilsak ham ikkilanishga balki to‘g‘rimasdur degan fikr miyyada o‘rnashib qolingan . Bu narsani yengishga bu metod juda qo‘l keldi .Metod qo‘llash yo‘llari bilan tanishsak, metodni shunday qo‘llash kerakki qiziqmagan o‘quvchi qolmasligi kerak ,buni qanday qilamiz . Avvalo shartini o‘zimiz to‘g‘ri tushinib olib o‘quvchiga to‘g‘ri yetkazish kerak. Bumerang metodini quydagicha qo‘llash kerakki : O‘qituvchi matnni o‘qiydi , so‘ngra mazmunini tushuntirmasdan bitta o‘quvchini o‘rnidan turg‘azib matnni qayta hikoya qilib berishini so‘raydi. O‘quvchi o‘qituvchini diqqat bilan eshitishi shart , shunda o‘quvchi o‘qituvchidan diqqat bilan eshitgan matnini to‘g‘ri talafuz qilib beradi ,to‘g‘ri o‘qituvchi o‘qiganiday aytmaydi aksincha o‘zidan qo‘shib bu degani so‘zlarni o‘ziga moslashtirib aytib beradi , so‘ng ikkinchi o‘quvchini turg‘azib ikkinchi aytgan matnni qaytarishini so‘raydi va shu tartibda bajariladi , bunda kutilayotgan natija matnni to‘g‘ri tahlil qilish bunda har ikkala o‘quvchi bir hil matnni hikoya qiladi ammo ikki xil tartibda ammo mazmuni bir , bunda boshqa o‘quvchlarning bu matn yuzasini chuqurroq o‘rganishdir bir kishi matnni o‘qidi bir narsani tahlil qiladi ya’ni o‘qituvchi tomonidan tahlil qilingan matnni to‘g‘ri deb ketilishi va ertangi kunida o‘z fikrini bayon qilmaydi kimdir ya’ni o‘qituvchi yoki boshqa kishining gapini to‘g‘ri deb ketilishidir . Shu sabab bu metod bir matni turli hil tahlil qilishdur ,ya’ni chuquroq tushunishdur . Shunda o‘quvchi o‘z tengdoshlari oldida matnni o‘z tushunganiday tahlil qiladi va bu yaxshi natijani beradi.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Xulosa shuki boshlang'ich ta'limda ona tili va o'qitish savodxonligi darslarida matnlar bilan ishlash texnikasini rivolantirishda avvola pedagog sifatida o'z bilimlarini rivojlantirilishi yangi qo'l kelingan metodlarni qo'llanilishi va zamonaviy texnologiyalar asosida dars jarayonini tashkil qilish va o'quvchilarga adabiyot na'munalarini tushuntirish orqali fiikrlashini o'zgartirish va anglashlar asosida xarakterlarini o'zgartirish, yaxshi fe'l-atvor, oliyjanob qarashlarini shakllantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. B.To'xliiyev , M.Shamsiyev, T.Ziyodova. "O'zbek tili o'qitish metodikasi" Toshkent . "Yangi asr avlodi" nashriyoti. 2006-yil.
2. T. G'offorova, Sh,Nundlayeva. O'qish kitobi. 2-sinf. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma.- Toshkent "Sharq" . 2012-yil.
3. N. Saidaxmedov. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent. "Moliya", 2003-yil
4. T. G'afforova va boshqalar "O'qish kitobi",

I-sinf.Toshkent . "Sharq", 2013-yil

5.Karimov.I "Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz" 7-jild O'zbekiston 1999-yil.

6.R.Jo'rayev ,A. Zununuv. "Ta'lim jarayonida o'quv fanlarining integratsiyalash" Toshkent. Sharq 2005-yil.

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

7. T.G'afforova “Boshlang‘ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar”
Toshkent. “Taffakur”, 2011-yil.

8. Ona tili va o‘qitish savotxonligi 2-sinf

9. O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
Toshkent. 2020-yil 23-sentabr

10. Ona tili va o‘qitish savotxonligi 3-sinf